

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ: ТЕЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Э.Курбанов, О.Б.Кучкарова

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность: Физическая реабилитация занимает ведущее место в социальной интеграции и комплексной реабилитации инвалидов с церебральными параличами, поскольку является естественно-биологическим методом терапии, способствующим более быстрому восстановлению функций опорно-двигательного аппарата и позволяющим эффективно развивать навыки бытового самообслуживания (2,5,7). Физическая реабилитация наиболее эффективна в работе с ДЦП ранней и средней резидуальной стадии, в поздней резидуальной стадии эффективны лишь медикаментозные средства (1,3).

Однако рассмотренные методики физической реабилитации инвалидов с ДЦП, особенно с тяжелыми формами и в поздней резидуальной стадии, позволяют достичь лишь временной коррекции двигательных нарушений и часто не приводят к достижению стабильных результатов (4,6).

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально доказать эффективность онтогенетически обоснованной методики физической реабилитации инвалидов со спастической формой ДЦП ранней и средней резидуальной стадии в возрасте 3-14 лет средствами иппотерапии, которая позволит создавать основу для социально-бытовой реабилитации за счет развития необходимых физических способностей.

Материал и методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 30 детей с установленным диагнозом детский церебральный паралич с различными формами двигательного дефицита. Всем больным проведено

клинико-неврологическое, нейровизуализационное исследование с целью подтверждения диагноза. Для определения уровня восстановления моторная функция пациентов оценивалась по шкале **GMFCS**. Для каждого больного была разработана программа реабилитации, включающая медикаментозную, физиотерапевтическую терапии совместно с циклом упражнения для приобретения и сохранения новых навыков.

Результаты исследования: Большинство специалистов (Л.О. Бадалян, К.А.Семенова, С.П.Евсеев и др.) отмечают необходимость использования средств физической культуры в реабилитационной работе, потому как физические упражнения являются естественно-биологическими средствами реабилитации, способствующими более быстрому восстановлению функций опорно-двигательного аппарата.

Физические упражнения, включенные в разработанную нами онтогенетически обоснованную методику реабилитации инвалидов со спастической формой детского церебрального паралича, призваны решать следующие задачи:

1. Нормализация патологического тонуса мышц.
2. Увеличение активности спазмированных мышц-сгибателей.
3. Предотвращение повреждения мышц-разгибателей вследствие их постоянно растянутого состояния.
4. Формирование правильного двигательного стереотипа.
5. Стимуляция тактильной и проприоцептивной чувствительности.
6. Предотвращение образования контрактур.

Исследование двигательных нарушений у больных ДЦП показало, что в 63% случаев превалирует диплегическая форма, в 17% - смешанные формы, дискинезия и спастическая тетраплегия распределились равномерно и составили 10% в обоих показателях.

При разработке методики физической реабилитации особое внимание было уделено специально-методическим принципам адаптивной физической культуры, актуальным при работе с инвалидами, таким как принцип диагностирования, дифференциализации и индивидуализации, коррекционноразвивающей направленности процесса реабилитации, компенсаторной направленности реабилитационной работы, учета возрастных особенностей [5,6]. Однако, помимо общих принципов адаптивной физической культуры, были учтены специфические применительно к реабилитации пациентов с церебральными параличами.

Комплекс физических упражнений основной части занятия

№ пп.	Упражнения	Целевая направленность	Дозировка	Методические указания
-------	------------	------------------------	-----------	-----------------------

1.	Езда верхом на движущейся лошади в положении нейрофизиологической посадки.	Тренировка «пассивной ходьбы»	2 минуты	Инструктор ведет необременительный разговор с целью отвлечь реабилитанта от осознанного удержания осанки
2.	Подъем рук вперед-вверх	Развитие мьппц плечевого пояса и РУК	2 минуты	Выполнение действий комментируется инструктором
3.	Укладка на загривок лошади, катание в таком положении.	Развитие равновесия	2 раза по 1 минуте	Выполняется с комментариями («.. а теперь обнимем лошадку»)
4.	Покачивание плечевым поясом при разведенных в стороны руках	Развитие равновесия и силовой выносливости плечевого пояса	2 минуты	Выполнение действий комментируется инструктором
5.	Повороты в стороны с касанием соответствующей рукой крупа лошади	Развитие равновесия, проприорецепции, способности производить движения диагонально позвоночнику	2 минуты	Выполнение действий комментируется инструктором
6.	Катание со сцепленными на затылке руками	Развитие чувства равновесия и проприорецепции	3-4 раза по 1-2 минуте	Выполняется с закрытыми глазами

Всем больным были проведены методы как физической, так и медикаментозной реабилитации. 12 пациентам наряду с общепринятыми методами проведено лечение иппотерапией. Результаты после реабилитации в группе с включением иппотерапии показали значительное уменьшение двигательного дефицита и улучшение возможности самообслуживания.

Вывод: Мультидисциплинарный подход показал, что комплексное лечение больных с ДЦП значительно увеличивает двигательную активность пациентов с ДЦП и способствует выработке новых навыков. Использование

индивидуальных программ поможет приобрести уверенности детям с моторными нарушениями и улучшить уровень самообслуживания в повседневной жизни.

Литература:

1. Бадалян Л.О. Детские церебральные параличи / Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина. Киев: Здоровья, 1988. 328 с.
2. Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. 2-е изд./ А.Н. Белова. - М.: Антидор, 2002. 736 с.
3. Бронников В.А. Детский церебральный паралич/ В.А. Бронников. Пермь: Здравствуй, 2000. 255 с.: ил.
4. Дерябина Г.И. Коррекция двигательных нарушений средствами физической культуры у инвалидов 11-14 лет с детским церебральным параличом: автореферат дис канд. пед. наук/ Г.И. Дерябина. Тамбов, 2005. 22 с.
5. Ионов И.И. Представление о лошади как объекте привязанности у участников иппотерапии: автореф.дисс. ... канд. психол.н. / И.И. Ионов. М., 2008. 26 с.
6. Лянной М.О. Физическая реабилитация старшеклассников-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича в поздней резидуальной стадии: авторефер. дис. ... канд. пед. наук / М.О. Лянной. М.: Малаховка, 2002. 24 с.
7. Therapeutic Motor Intervention Programmes for Children with Cerebral Palsy: A Critical Analysis // Eur J Pediatr. 2003 №162. P. 443.